

RELICI

PARA ALÉM DE WAKANDA: O FILME PANTERA NEGRA E A REPRESENTATIVIDADE SOCIAL NO CINEMA¹

BEYOND WAKANDA: THE BLACK PANTHER FILM AND SOCIAL REPRESENTATION IN CINEMA

Débora Bruna Félix Gomes²

Pollyana Mirtis Alves de Oliveira³

Arlindo José de Souza Neto⁴

Ozaias Antonio Batista⁵

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo analisar o filme Pantera Negra como um fenômeno cinematográfico, social e cultural, explorando como o longa se tornou um símbolo de representatividade negra. O longa-metragem observado foi sucesso de bilheteria e destaque na cerimônia do Oscar em 2019. Os conceitos utilizados para dar suporte teórico à pesquisa, compreendem as percepções de Soares e Martins (2021) acerca dos estudos referente ao afrofuturismo, e Goffman (1988) para fundamentar a discussão sobre estereótipos. A metodologia desta pesquisa é qualitativa, conforme Creswell (2007); de abordagem exploratória, mediante as contribuições de Gil (2002); com o método de análise de conteúdo, fundamentado por Bardin (2011). Os resultados apresentados mostram que a representatividade, no referido filme, pode ser percebida “dentro e fora das telas”.

Palavras-chave: representatividade, afrofuturismo, cinema, *Marvel*, Pantera Negra.

¹ Recebido em 18/07/2024. Aprovado em 29/07/2024. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.13951262

² Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. brunahgomes20@gmail.com

³ Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. pollyanamirtis@gmail.com

⁴ Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. arlindosociologo@gmail.com

⁵ Universidade Federal Rural do Semi-Árido/ Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. ozaias@ufersa.edu.br

RELICI

ABSTRACT

The present article aims to analyze the film Black Panther as a cinematographic, social, and cultural phenomenon, exploring how the movie has become a symbol of Black representation. The observed feature film was a box office success and a highlight at the 2019 Oscars. The theoretical concepts used to support the research include the perceptions of Soares and Martins (2021) regarding Afrofuturism studies, and Goffman (1988) to underpin the discussion on stereotypes. This research employs a qualitative methodology, as per Creswell (2007); with an exploratory approach, following Gil's contributions (2002); and content analysis method, based on Bardin (2011). The results presented show that representation in the film can be perceived "both on and off the screen."

Keywords: representation, afrofuturism, cinema, Marvel. Black Panther.

INTRODUÇÃO

No âmbito cultural e social, a questão da representatividade negra emergiu como um tema central, provocando discussões profundas sobre inclusão, identidade e empoderamento. O filme "Pantera Negra", produzido pela Marvel Studios, e o movimento afrofuturista destacam-se como duas expressões poderosas desse fenômeno contemporâneo. Lançado em 2018, "Pantera Negra" transcende as expectativas do gênero de super-heróis ao oferecer uma narrativa rica e complexa centrada em personagens afrodescendentes.

No contexto mais amplo do afrofuturismo, um movimento artístico e cultural que combina elementos da ficção científica, da fantasia e da herança africana, o filme assume um papel emblemático ao reimaginar a África e a diáspora africana em termos de potencial, resiliência e progresso.

Esta pesquisa visa explorar a intersecção entre o "Pantera Negra" e o afrofuturismo, destacando o impacto dessas manifestações culturais na promoção da representatividade negra e na desconstrução de narrativas tradicionais estereotipadas. Ao mergulhar nesse universo complexo e multifacetado, podemos

RELICI

entender melhor não apenas o poder do entretenimento para moldar percepções, mas também o papel vital da arte na promoção da justiça social e na construção de sociedades mais inclusivas e equitativas.

Ao passar dos anos, a indústria do entretenimento vem se popularizando por meio da cultura pop e, conseqüentemente, se tornando um reflexo da sociedade. Podemos perceber este retrato através da representatividade que, cada vez mais, ganham destaques nas telas. Assim, surge o objeto desta pesquisa que consiste em analisar o filme Pantera Negra como um fenômeno cinematográfico, social e cultural, explorando como o longa se tornou um símbolo de representatividade negra.

O problema que norteia esta pesquisa visa mapear como o Pantera Negra, através do Cinema, pode ser considerado um símbolo de representatividade política, racial e de empoderamento feminino. A justificativa para o trabalho se dá pela necessidade de abordar a importância de personagens negros nas mídias sociais de massa. Os objetivos consistem em analisar como o filme foi construído, podendo ser analisado como uma representatividade, a julgar pela repercussão que causou na sociedade.

METODOLOGIA

Quanto à abordagem, a pesquisa é qualitativa. Segundo Creswell (2007), a pesquisa qualitativa é um conjunto de práticas que transformam o mundo visível em dados representativos, ainda, segundo esse autor: “(...) o pesquisador que se utiliza de abordagens qualitativas vê os fenômenos sociais holisticamente, pois a pesquisa qualitativa é fundamentalmente interpretativa. Isso significa que o pesquisador faz uma interpretação dos dados” (CRESWELL, 2007, p. 186).

A fim de atender ao objetivo proposto, a pesquisa se caracteriza enquanto as perspectivas de cunho exploratório. Segundo GIL (2002, P. 41), a pesquisa

RELICI

exploratória “tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vista a torná-lo mais explícito. Geralmente, assume a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso.”. Ainda, a pesquisa exploratória é responsável por observar, registrar, analisar e correlacionar os fatos ou fenômenos sem manipulá-los (CERVO; BERVIAN, 2009, p.5). Através deste tipo de pesquisa, é possível realizar um estudo rico sobre determinado assunto, por proporcionar ao leitor uma maneira de conhecer o conteúdo através de uma maneira mais comum.

A técnica para analisar os dados da pesquisa consiste numa análise de conteúdo, conforme Bardin (2011). Para a autora, a análise de conteúdo designa:

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2011, p. 47).

A análise de conteúdo configura-se como uma metodologia que segue uma organização específica a qual permite ao pesquisador um passo-a-passo (caminho) a seguir. A respeito disso, Bardin (2011) alega que deve ser dividida em três partes: 1) pré-análise; 2) exploração do material, categorização ou codificação e 3) tratamento dos resultados, inferências e interpretação.

Na pré-análise, o pesquisador deve organizar o material que será utilizado na pesquisa: a leitura flutuante; escolha dos documentos; reformulações de objetivos e hipóteses e a formulação de indicadores, as quais nos darão fim à preparação do material como um todo (BARDIN, 2004). Acerca da leitura flutuante, foi uma escolha prévia de autores que abordam temáticas referentes aos estudos de representatividade. Ademais, quanto à escolha dos documentos a serem analisados na pesquisa, foram escolhidos os filmes Capitão América - Guerra Civil (2016) e Pantera Negra (2018), ainda, a cerimônia do Oscar 2019. Entrevistas da equipe técnica do filme Pantera Negra, também foram utilizadas.

RELICI

Posteriormente, durante a fase de exploração do material, categorização ou codificação, é imperativo que ocorra a definição e classificação das categorias, indicando os elementos constitutivos que formam uma analogia significativa na pesquisa, ou seja, as próprias categorias. As categorias escolhidas para a análise consistem na representatividade, analisada sob perspectivas política, racial e de empoderamento feminino.

Na terceira etapa, voltada para a busca de significado nas mensagens, ocorre a análise simultânea ou conjunta com a mensagem original. Este é o momento da intuição, da reflexão analítica e crítica. Nessa fase, o processamento dos resultados tem como objetivo realizar a "operação lógica, pela qual se aceita uma proposição em virtude" da sua ligação com outras proposições já aceitas como verdadeiras" (BARDIN, 2010, p. 41). O próximo tópico é composto por uma análise para ilustrar esta fase da pesquisa.

AFROFUTURISMO: IDENTIDADE E PERTENCIMENTO

Iniciamos nossa discussão analisando não somente o filme, como uma forma de entretenimento e lucro, mas a partir das suas referências sociais e as reflexões a respeito do empoderamento e do reconhecimento da identidade, pertencimento e do afrofuturismo neles contidos.

O Afrofuturismo é um movimento artístico, social e cultural que propõe a ideia de um futuro sob a perspectiva da comunidade negra, através do conceito de tecnologia e ficção científica. O movimento artístico afrofuturista, surgiu nos Estados Unidos na década de 1960, passando por diversos meios da comunicação, como literatura, música, política, moda e, neste caso, o cinema.

Segundo Soares e Martins (2021, p. 4), o movimento afrofuturista;

[...] busca imaginar futuros possíveis de existência e protagonismo dos corpos negros, através das fantasias tecnológicas da ficção científica, misturada com

RELICI

os mais diversos símbolos da tradição africana — artefatos, costumes, deuses, mitos. O encontro do passado com o futuro cria um presente utópico, onde a negritude é permitida e, mais do que isso, exaltada.

Nesse sentido, no Afrofuturismo, a diáspora africana é usada como uma evidência do protagonismo do povo negro em um mundo que não foi moldado pelos brancos. Dessa forma, este movimento é caracterizado pela ascensão da ancestralidade, do uso da ficção científica, fantasia e distopia.

Assim, no filme *Pantera Negra*, foco desta análise, a narrativa Afrofuturista está bastante presente, uma vez que o reino de Wakanda é um país no continente africano com tecnologia e sociedade avançada. Além de ser o primeiro herói negro acompanhado de elenco majoritariamente negro em Hollywood, a representação no filme nos revela a identidade e o pertencimento roubados e perdidos, uma vez que, Cirne (2000, p. 85) nos lembra que “o povo negro só aparecia nas histórias como coadjuvantes temporários nas aventuras dos heróis brancos, ou caricaturados, mantendo o estereótipo de que o negro é inferior, feio, mal, primitivo, menos inteligente”

Nessa perspectiva, Goffman (1988, p. 11) alega que “a sociedade determina as formas de categorizar os indivíduos e o total de atributos considerados como comuns e naturais para os membros de cada uma dessas categorias.” Dessa forma, compreendemos que a sociedade estabelece e define os estereótipos que são aceitos pelo imaginário coletivo e realizando diferenciações entre as etnias. Sendo assim, as rotulações já vinham prontas.

Desse modo, a narrativa do filme *Pantera Negra* voltada ao protagonismo negro quebra imagem estereotipada no imaginário coletivo, uma vez que, a população negra é padronizada e definida como favelado, criminoso, violento, sujo, ou seja, é uma imagem de inferioridade. Essa visão denota o pensamento coletivo e o preconceito e o racismo que estão enraizados em nós e em nossa sociedade

RELICI

Contrariando esse estereótipo, Stan Lee nos apresentou um filme em que o protagonista além de herói é um rei africano. Nesse sentido, a figurinista Ruth E. Carter, a primeira negra a receber o Oscar de figurino, ao receber a estatueta, abordou sobre a importância da representação na indústria. Além disso, prestou uma homenagem a Stan Lee, que estava na plateia, dizendo a seguinte frase: “Isso levou tanto tempo... Spike Lee, obrigada por ser meu começo. Espero que isso te deixe orgulhoso. Marvel criou o primeiro super-herói negro, mas, com o nosso figurino, o transformamos em um rei africano”⁶

Além da presença marcante do Afrofuturismo no filme, outra questão relevante é as referências sociais neles presentes, visto que, como podemos observar no sucesso de bilheteria do filme em questão, que é a décima maior do cinema mundial, demonstrando assim, a identidade do público com o filme.

A vista disso, o filme em questão apresenta uma memória discursiva que incorporamos, interpretamos e assimilamos em nosso imaginário, que por sua vez, nos traz reflexões em torno da nossa realidade. Visto que, o processo de colonização nos trouxe a identidade de um novo povo, com uma nova cultura advinda da mistura de etnias, conhecemos a respeito do nosso passado e carregamos marcas disso. Dessa forma, quando o filme apresenta um cenário sem nenhum traço de colonização, que não inferioriza o sujeito negro, ao contrário do que é estereotipado e padronizado na sociedade, nós nos reconhecemos e identificamos, o que nos permite resgatar o empoderamento que é exaltado no filme.

⁶ Citação disponível em: <https://vogue.globo.com/moda/tapete-vermelho/noticia/2019/02/pantera-negra-ganha-o-oscar-de-melhor-figurino.ghtml#:~:text=Spike%20Lee%2C%20obrigado%20por%20ser,a%20ganhadora%2C%20em%20seu%20discurso.&text=Enquanto%20Hannah%20Bleecher%20foi%20a,em%20melhor%20dire%C3%A7%C3%A3o%20de%20arte>.

RELICI

Nesse sentido, Soares e Martins (2021, p. 2) afirmam que “a auto identificação só é feita após as referências sociais, que seria como um norte para tudo que somos, só podemos afirmar que somos algo após conhecermos e nos identificarmos e isso acontece em um processo de conhecimento do sujeito.” Dessa forma, a nossa identidade está ligada ao discurso, ou seja, à comunicação. Sendo assim, esse processo de construção da nossa identidade e do nosso ser, é influenciado pela sociedade.

É de suma importância salientar e reforçar essa questão da identificação que surge da representação do negro como protagonista, da valorização de elementos culturais africanos e do empoderamento feminino, que foram bem trabalhados no filme e valorizados pela mídia e pelo público. Essa identificação e pertencimento ganham essa proporção devido ao fato de que, historicamente, a representação do negro no cinema era em personagens de pouca visibilidade, marginalizados, sem inteligência e cômicos. Diante disso, é por isso que *Pantera Negra* é um fenômeno, uma vez que, ao contrário da imagem estereotipada e reforçada ao longo dos anos, nos é apresentado um herói, algo que, no nosso imaginário e na nossa sociedade, seria impossível de ser imaginado e que nos proporcionou discussões e reflexões sociais.

Diante desses motivos, o filme “*Pantera Negra*” é relevante ser analisado, visto que, nos apresenta uma sociedade que não teve sua identidade roubada pelo processo de colonização dos europeus, ou seja, não foram explorados. Dessa forma, é apresentado um reino africano independente, evoluído socialmente e tecnologicamente.

PANTERA NEGRA E A REPRESENTATIVIDADE NO CINEMA

Desde o seu surgimento nas HQ's da *Marvel Comics*, em 1966, o *Pantera Negra* traz consigo referências históricas, políticas e culturais que contam a trajetória

RELICI

do movimento negro nos Estados Unidos pela luta por direitos sociais. À época, os EUA enfrentavam uma série de manifestações sociais em luta contra o racismo, um exemplo de luta foi a criação do Partido dos Panteras Negras com o objetivo de combater a violência policial e a opressão racial, além de promover a igualdade de direitos para os afro-americanos. Com o lema “*Power to the people*” (“Poder para o povo” em português), o partido sintetizava essa visão e se tornou um dos símbolos mais conhecidos do movimento. Este lema representava a ideia de que a população negra deveria ter controle sobre seus próprios destinos⁷.

Para o cinema, o Pantera Negra fez sua primeira aparição no filme “Capitão América - Guerra Civil” (2016). Em seguida, no ano de 2018, o referido herói teve dois filmes solos, nomeado por “Pantera Negra”, para esclarecimento, nesta pesquisa, a análise é feita somente com o primeiro filme. O filme é protagonizado por Chadwick Boseman, é ambientado, em sua maioria, em Wakanda, país fictício localizado no continente africano, detentor de uma tecnologia e riqueza advinda do Vibranium. Em suas primeiras cenas, o filme traz uma discussão acerca de reparação histórica, onde Erik Killmonger (Michael B. Jordan), quer ser o rei de Wakanda para usar o poder para livrar os negros do contexto da escravidão.

O filme traz uma nação que não foi escravizada, apresentando um rei que ocupa um lugar de prestígio em escala mundial ao participar de reuniões e discursar na ONU acerca das riquezas existentes em Wakanda.

A figura 1 mostra uma representatividade política do rei de Wakanda. Tal representatividade através do filme do filme Pantera Negra pode ser referenciada a partir dos estudos de Almeida (2019) ao argumentar que:

Chegamos então à questão da representatividade política, que aqui consideramos em termos amplos, como representatividade institucional, não apenas como a presença de integrantes de minorias em funções de Estado

⁷ Disponível em: <https://www.politize.com.br/panteras-negras/>. Acesso em 16 de jan. de 2024.

RELICI

54

ou em atividades político-partidárias. Enfim, o que chamamos de representatividade refere-se à participação de minorias em espaços de poder e prestígio social, inclusive no interior dos centros de difusão ideológica como os meios de comunicação e a academia (p. 67).

Figura 1 - Rei T'Chaka em reunião na ONU.

Fonte: *Print Screen* do filme Pantera Negra, 2024.

Desta feita, entendendo segundo Almeida (2019) que a representatividade refere-se à participação da minoria em espaços de poder e prestígio social, podemos citar mais duas personagens que, em Wakanda, podem ser analisadas duplamente - pela representatividade negra e feminina - Shuri (Letitia Wright) - Chefe da tecnologia de Wakanda, Mestre em Ciência e Tecnologia e Okoye (Danai Gurira) - General do exército de wakanda, formado por mulheres.

A figura 2 ilustra as duas personagens ora citadas. Shuri e Okoye representam o empoderamento feminino e a quebra de estereótipos da mulher negra. Por toda a representatividade que o filme traz, Pantera Negra foi destaque na cerimônia do Oscar em 2019. O longa foi indicado em seis categorias, ganhando o prêmio de figurino,

RELICI

direção de arte e trilha sonora⁸. Com destaque para Hannah Beachler, que se tornou a primeira pessoa negra a ganhar o Oscar de direção de arte (Figura 3).

Figura 2 - Shuri (Letitia Wright) e Okoye (Danai Gurira)

Fonte: *Print Screen* do filme Pantera Negra, 2024.

Figura 03 - Hannah recebendo o Oscar

Fonte: *Print Screen* do filme Pantera Negra, 2024.

⁸ Disponível em: <https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2019/02/24/pantera-negra-ganha-o-oscar-de-melhor-figurino.htm>. Acesso em 18 de jan. de 2024.

RELICI

Em relação às outras duas categorias que o filme foi premiado no Oscar, é válido ressaltar que na cerimônia de premiação, Ruth Coogler, responsável pelo figurino do filme, mencionou que cada cor foi pensada para representar cada tribo de Wakanda; cada acessório, roupa, maquiagem e cabelo, ambos pensados para representar a cultura africana. A respeito da trilha sonora para o filme, Ludwig Göransson, compositor da música que concorreu ao Oscar de canção original, em entrevista, falou que a equipe queria que o som fosse ritmado de acordo com a música tradicional da cultura africana.

De maneira geral, o que podemos analisar acerca do filme do Pantera Negra se tornou um marco para o cinema, não só pela bilheteria que o filme arrecadou, mas também pela representatividade que trouxe. Não foi somente um filme de herói, tornou-se um símbolo de representatividade, de empoderamento. O longa trouxe um elenco majoritariamente negro, um diretor afro-americano e uma equipe técnica que buscou apresentar um filme para a representatividade negra no âmbito político e feminino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A representatividade negra, especialmente no contexto do filme "Pantera Negra" e do movimento afrofuturista, destaca-se como uma poderosa afirmação cultural e social. O filme não apenas proporcionou uma narrativa rica e envolvente dentro do universo da Marvel, mas também ofereceu uma representação vibrante e positiva da cultura africana e da diáspora africana. Ao explorar o reino fictício de Wakanda, "Pantera Negra" apresentou ao mundo uma visão alternativa da África, uma que desafia estereótipos e empodera a narrativa negra.

O filme celebrou a herança africana, sua riqueza cultural e tecnológica, e reimaginou um futuro onde a África lidera o mundo em inovação e progresso. Além

RELICI

disso, o "Pantera Negra" serviu como um catalisador para discussões sobre identidade, pertencimento e justiça social. O afrofuturismo, como movimento artístico e cultural, inspirou-se na herança africana e na diáspora africana para imaginar futuros alternativos, onde a comunidade negra está no centro do protagonismo e da narrativa.

Em suma, tanto "Pantera Negra" quanto o afrofuturismo representam um chamado à ação e à reflexão, instigando conversas importantes sobre representatividade, inclusão e justiça social. Eles nos lembram da importância de reconhecer e celebrar a diversidade das experiências humanas e de criar espaços onde todas as vozes possam ser ouvidas e valorizadas.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Silvio. **Racismo estrutural**. São Paulo: Pólen, 2019.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2004.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. **Metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

CIRNE, Moacy. **Quadrinhos, Sedução e Paixão**. Petrópolis: Vozes, 2000.

CRESWELL, John W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. 2. ed.

GIL, A. C. (2002) **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4ª. ed. São Paulo: Atlas S/A.

GOFFMAN, E. **Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada**. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1988

SOARES, Alan Rodrigues; MARTINS, Ana Taís. **Afrofuturismo Em Pantera Negra (2018) E As Imagens Do Negro No Futuro**. Intercom – Sociedade Brasileira de

RELICI

Estudos Interdisciplinares da Comunicação 44º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – VIRTUAL – 4 a 9/10/2021.